

AKTIV VA MAJHUL NISBAT KONSTRUKTSIYASI NEMIS TILSHUNOSLAR TALQINIDA

Soliyev Fayzullo

Qarshi davlat universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828512>

Ko'pgina tillarda bo'lganidek, rus tilida ham fe'l nisbati ikki turdan iborat: aniq va majhul nisbat.

Aniq nisbatda ish – harakat sub'yektdan chiqadi, majhul nisbatda ish – harakat ob'yektning passiv belgisi tarzida tasavvur qilinadi. Aktiv konstruktsiyada ega pozitsiyasida ish –harakat sub'yekti nomi turadi, ob'yekt esa tushum kelishigi shakli bilan ifodalanadi.

Passiv konstruktsiyada ish – harakat ta'sirida bo'lgan ob'yekt ega bilan ifodalangan bo'ladi.

Ikkala konstruktsiyada aynan bir vaziyatni ifodalasada, biroq ular uni turlicha tasavvur etadi: aktiv konstruktsiya “sub'yekt ob'yektga yo'naltirilgan ish – harakatni hosil qiladi”, passiv konstruktsiya esa “ob'yekt sub'yekt tomonidan yo'naltirilgan harakat ta'sirida bo'ladi” ma'nolariga ega bo'ladi.

Adabiyotlarda hatto shunday fikrlar borki, unga ko'ra passiv aktivga nisbatan ikkilamchi hodisa bo'lib, til passivsiz ham ish ko'rish mumkin. Jumladan, errogativ konstruktsiyali tillar, chunochi, abxaz tili haqida so'z yuritib S.D.Katsnelson shunday deydi: Ma'lumki, passiv sintaktik jihatdan aktivdan yasalgan ikkilamchi shakldir. U tilda faqat aktivning transformatsiyasi sifatida mavjud bo'lishi mumkin va uni aktivsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ayni paytda aktiv esa birlamchi shakl sifatida passivsiz ham yashay olmaydi.

Bizningcha, til sistemasida aktiv bilan birga teng holda hukm surib kelayotgan, tilning turli- tuman hojatlarini chiqarayotgan aksariyat tilshunoslar tomonidan tan olingan passivga bunday sub'yektiv baho uning til sistemasidagi mavqeiga soya tashlay olmaydi. Bu borada T.P.Lomtevning quyidagi so'zlari ibratlidir:

“Qarama – qarshi gaplar bir –biridan istisno holatda joylashmaydi. Ular istisno emas, balki bir – birini izohlab keladi. Qarama – qarshi gaplarda elementlarning mavjudligi bir xil ma'noga ega. Ikki bo'lakning ham qarama – qarshi gaplardagi “duradgorlar uy qurishdi” va “uy duradgorlar tomonidan qurildi” til tizimida bir xil ma'noga ega. Bu ikki bo'lak haqida birining kerak ekanligi, ikkinchisining kerak emasligi haqida aytib bo'lmaydi”.

S.D.Katsnelson kelishiklarning sub'yekt – ob'yekt munosabatlariga to'xtalib, bu borada, yuqoridagidan farqli o'laroq, o'zgacha fikr bildiradi, kelishiklarning sub'yekt – ob'yekt vazifalari semantik jihatdan asosan kontekstdan aniqlanadi. Bu ayniqsa semantik mazmuni kontekstsiz ro'yobga chiqmaydigan sub'yekt va vositasiz ob'yekt vazifalariga ko'proq taalluqlidir. Masalan, passiv konstruktsiya rivoj topgan tillarda sub'yekt vazifasining formal xarakteri keskin holda o'z ifodasini topadi: aniq konstruktsiya majhul konstruktsiyaga aylanganda, fe'lning leksik ma'nosi o'zgarmaydi, biroq o'zgargan nisbat shakli sub'yekt – ob'yekt vazifalarida keskin real ma'no o'zgarishiga olib keladi.

Muallif nisbat shakllarida sub'yekt = ob'yekt munosabatlarining semantik mazmuni kontekstda aniqlanadi deb, negativ nisbatni morfologik kategoriya sirasiga kiritiladi. Axir “sub'yekt – ob'yekt munosabatlari” tushunchasining o'zi ushbu fe'l kategoriyasining sintaksisga dahldorligini isbotlaydi.

Aksariyat tadqiqotlarni tushum kelishigiga bag'ishlangan A.V.Desnitskaya muayyan pozitsiyalarda ushbu kategoriyani nisbat kategoriyasi bilan bog'laydi. Xususan, uning fikricha, ushbu kelishik vositasiz to'ldiruvchining shakli sifatida o'zida o'timlilik va o'timsizlik kategoriyalarini, shuningdek, nisbat kategoriyasini mujassamlashtiradi. Bu uch kategoriya (ya'ni tushum kelishigi, fe'llardagi o'timlilik –o'timsizlik va nisbat) yagona grammatik qatorning tarkibiy qismlari sifatida namoyon bo'ladi, hamda ularni har birining ma'nosi faqat bir – biri bilan o'zaro aloqasida ro'yobga chiqadi.

An'anaviy tilshunoslikda bo'lgani kabi, bu yerda ham tushum kelishigi odatda o'timli fe'llarda qo'llangan vositasiz to'ldiruvchi sifatida qabul qilinadi, ya'ni o'timli fe'l o'zidan keyin tushum kelishigidagi vositasiz to'ldiruvchini talab qiladi, hamda aktiv konstruksiyali gapni passiv konstruksiyali gapga aylantirganda, u bosh kelishikdagi egaga o'tadi. Ta'kidlash joizki, qadimgi hind yevropa tillarida, xususan, qadimgi grek tilida tushum kelishigi dastlab ikki ma'noni, ya'ni hol munosabatini hamda lvositasiz to'ldiruvchi ma'nosini anglatgan. Keyinchalik bu kelishik faqat vositasiz to'ldiruvchi vazifasini o'tashga xoslangan shu tarzda fe'lning boshqaruv tizimi vujudga keldi. Shu bilan paralel ravishda majhul nisbat kategoriyasi shakllandi, bunda aktiv nisbatning vositasiz to'ldiruvchisi passiv nisbatning egasiga aylanish manzarasi rivoj topdi.

Bunday manzarani, jumladan, shimoliy german – skandinav tillarida ham ko'rish mumkin. Ushbu tillarning qadimgi davrida tushum kelishigi nafaqat vositasiz to'ldiruvchini, shuningdek, holni ifodalagan. Masalan, qadimgi island tilida tushum kelishigi holning quyidagi ko'rinishlarini ifodalashga xizmat qilgan: yo'nalish (alla- vega -har tomondan (tarafdin))zamondagi davomiylik va makon (kann for dag ok nott – u ko'p yursa ham mo'l yurdi) va boshqalar.

Keyinchalik so'zlar o'rtasidagi munosabatlarning differentsial holatda ifodalanishi skandinav (island, daniya, shved, norveg va farer) tillarida so'zlar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalashning takomillashgan yangi sistemasini vujudga keltiradi. Bu esa yuqorida ta'kidlanganidek, tushum kelishigining vositasiz to'ldiruvchini ifodalashga xoslanganligiga olib keldi. Yana kelishiklar masalasida bu safar bosh kelishik to'g'risida german tillarida, xususan, qadimgi skandinav tillarida bosh kelishik, hozirgi holatdan farqli o'laroq, hali majhul nisbat rivoj topmagan davrda faqat ish- harakat sub'yektini ifodalagan. Ma'lumki, hozirgi davrda bosh kelishik gapning ham sub'yektini, ham ob'yektini ifodalaydi. Bu esa bosh kelishikning funksional doirasi kengaytirilganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Admoni W."Der deutsche Sprachbau". Leningrad 1972
2. Dudin „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“ Leningrad 1962
3. Elmurodov N. „Aktiv va passiv konstruksiyalarni tilning turli uslublarida qo'llanishi va vazifalari“. Moskva 1977
4. Guliga E.V. „Passivning zamon va tur ma'nolari “. Moskva 1944
5. Guxman M.M. “German tillarida nisbatlarning oppozitsiyasi taraqqiyotining tarixiy- qiyosiy jihatlari”. Moskva 1983
6. Kellermann B. “Der Tunnel” Berlin 1980
7. Schendels J.I “Passiv va stativ oppozitsiyasi” Moskva 1970
8. Shoabdurahmonov Sh. „O'zbek tili“ Toshkent 1974

9. Shubik S.A. „Nemis tilida nisbat kategoriyasi va nisbatlilik maydoni“ Moskva 1989

